

ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A LIMITAÇÃO DA EXPRESSÃO ARTÍSTICA DA CRIANÇA POR PRÁTICAS PEDAGÓGICAS CERCEADORAS

LOURENÇO, Letícia Moio

RESUMO

Este artigo busca analisar a questão artística na educação infantil, refletindo sobre práticas limitadoras que impedem que a criança assuma a posição de sujeito ativo e criador. O artigo tem como base a articulação e o tensionamento entre reflexão crítica fundamentada na prática docente e literatura bibliográfica, incluindo marcos orientadores e normativos. O presente trabalho é estruturado por uma abordagem qualitativa, com natureza exploratória, que busca por meio de interpretação entender as tensões apresentadas. As observações que provocaram as reflexões presentes no artigo não foram sistematizadas, sendo provenientes de práticas docentes da educação infantil, necessárias à problematização. Esta contextualização pretende entender o que a infância perde com este distanciamento e o que causa essa diferença entre teoria e realidade. Conclui-se que a educação infantil acaba tendo muitas potencialidades suprimidas ao se ignorar o olhar infantil, já que o posicionamento da criança como sujeito da exploração artística permite reflexão, autonomia, autoconfiança e criatividade.

Palavras-Chave: educação Infantil; expressão artística; práticas limitadoras; marcos normativos; fundamentação teórica

1. INTRODUÇÃO

A arte permite inovação, significação e relação com o outro e seus contextos. Em meio à coletividade, o indivíduo usa a arte para designar sentidos, elaborar circunstâncias e representar ideias ou emoções, conseguindo, deste modo, comunicar-se. Segundo Biesdorf e Wandscheer (2011, p. 1) “O ser humano se expressa por meio da arte desde os tempos mais remotos; a expressão artística é a forma que o homem encontra para representar o seu meio social.”

Tal manifestação tem forte relação com um período muito específico da vida: a infância. A criança é: “Um sujeito histórico e de direitos, (...) que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos (...) produzindo cultura” (BRASIL, 2009).

As crianças têm capacidade para grande protagonismo em meio a arte. O faz de conta é uma expressão artística, o “imaginar que algo é” faz parte do que é o ato de criação, demonstrando um olhar que pode intervir e/ou problematizar. “O faz de conta permite que a criança utilize o seu mundo imaginário para que possa compreender o mundo real em que está inserida.” (OLIVEIRA; RUBIO, 2013, p. 2).

Tendo isto em vista, a educação infantil (direcionada a crianças de 0 a 5 anos) não está alheia ao universo artístico, cujos benefícios são essenciais à prática educacional. Todas estas questões imaginativas e criativas estão inseridas em reflexões sobre o ensino e o espaço escolar, com documentos que apontam para exploração e vivências, sendo um deles a BNCC:

Conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, locais e universais, no cotidiano da instituição escolar, possibilita às crianças, por meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como as artes visuais (pintura, modelagem, colagem, fotografia etc.), a música, o teatro, a dança e o audiovisual, entre outras. (BRASIL, 2017, p. 41).

A exploração artística/imaginativa é precursora de outras produções e da resolução de problemas (BRASIL, 1997, p.19).

Contudo, no cotidiano de algumas escolas, podem ser vistas propostas que cerceiam estas dimensões, práticas que “hiperpadronizam” o que a criança

supostamente “precisa fazer”. Envolvem a criança como um objeto, não a tratando como sujeito ativo, restringindo-a e uniformizando produções. Algumas instituições educacionais determinam uma fabricação limitadora e que impõe normas excessivas ao que precisaria envolver reflexão e criatividade.

A arte, nesse tipo de demanda organizacional e estrutural, é afastada de seus objetivos e potencialidades. Ou seja, existe uma tensão entre o que a literatura diz e o que se manifesta em alguns espaços educativos. Com estes apontamentos surgem os problemas da pesquisa: Como as práticas artísticas na Educação Infantil têm limitado a autonomia e o protagonismo das crianças, contrariando os pressupostos teóricos e normativos que orientam o ensino de arte?

Diante disso, o objetivo deste artigo é problematizar o campo da arte na Educação Infantil, abrindo mais possibilidades de questionamento sobre abordagens e práticas pedagógicas.

2. METODOLOGIA

Este trabalho tem uma abordagem qualitativa e exploratória, que tem por objetivo investigar como a questão artística na educação Infantil acaba, por vezes, sendo limitadora.

A problemática da Arte na Educação Infantil é refletida a partir da articulação entre uma análise sobre a realidade em alguns espaços escolares e uma investigação bibliográfica.

Não houve sistematização no período de observação, que se estabelece a partir de um processo constante de análise reflexiva da prática educativa em creches e instituições educacionais. Situações cotidianas, oriundas do exercício docente, que envolvem elaborações pedagógicas atreladas a arte foram consideradas, com um olhar voltado a circunstâncias e procedimentos.

Parte-se de uma compreensão da docência como espaço legítimo de produção de conhecimento, sendo a reflexão crítica sobre o cotidiano escolar um recurso metodológico que não tem caráter avaliativo, tampouco acusatório, mas reflexivo e analítico.

Em consonância, foi realizada uma busca bibliográfica, considerando literatura específica, tendo em vista, livros, artigos publicados e documentos educacionais como os PCN's, RCNEI, DCN's e a BNCC.

Ressalta-se que os PCNs são utilizados como referência histórica no que tange aos documentos pedagógicos, e não como tendo caráter normativo sobre a educação infantil, é utilizado como referencial para compreender circunstâncias e tensões na concepção do ensino de arte, além de servirem como reflexão sobre a arte como processo cultural e como prática educativa. Cada documento oferece uma contribuição específica, delimitada na pesquisa, tendo em vista a análise do artístico na educação infantil.

Todas estas condições fundamentaram uma interpretação qualitativa, que vislumbrou tensões, ocorrências, problemáticas e possíveis fatores causadores do problema central aqui apresentado.

É reforçado que não há objetivo avaliativo ou acusatório a contextos institucionais específicos, mas uma problematização científica, acerca de uma lógica pedagógica, com embasamento teórico e normativo.

3. REFLEXÕES SOBRE A PRÁXIS ARTÍSTICA

3.1. Práticas limitadoras

Os apontamentos apresentados apoiam-se em observações, refletidas criticamente, realizadas em instituições de Educação Infantil, em diferentes momentos do cotidiano escolar. Nessas situações foi possível identificar práticas recorrentes que limitavam a autoria das crianças, tais como a reprodução de modelos previamente definidos, a condução rígida das etapas de criação e a priorização do produto final em detrimento do processo artístico.

Foi constatado um grande uso de atividades que funcionam como decoração para o espaço escolar, decoração esta que fica restrita ao que os adultos acreditam estar “correto” ou agradável aos olhos.

A estética “adultocêntrica” não prioriza a imaginação, mas valoriza um tipo de traço e molde. Tal perspectiva não costuma tratar como “belo” aquilo que sai do esperado (SOUZA; VASCONCELOS; SCHMITH, 2021). A expectativa adulta de uma produção específica, que, por vezes, não corresponde ao que a criança quer e pode desenvolver, ocasiona um enrijecimento, desgastando o momento de expressão.

Uma prática que se demonstrou bem comum é a de usar a mão da criança como “carimbo”, pintando-a com tinta e depois utilizando-a para marcar o papel.

Embora tais produções sejam frequentemente divulgadas como trabalhos esteticamente “adoráveis”, elas não têm relação com as vivências, sentimentos ou percepções das crianças. Essa limitação estende-se a diversas propostas visuais e de modelagem, especialmente quando o adulto desconsidera produções não representacionais ou aquelas que, de algum modo, não reproduzem formas conhecidas.

“A fantasia, a imaginação e a brincadeira, motores estes potentíssimos, são descartados como se fossem menos eficientes, o que quer que essa eficiência almeje” (RICCI, 2023, p.13).

Verifica-se que o molde é mais importante que o processo, que o produto é mais importante que o sujeito e que a rigidez estética é mais importante que as indagações que surgem.

Essa lógica pode ser observada em outras situações como: decorações de datas comemorativas que contam com apenas um carimbo da digital das crianças,

com todo o resto tendo sido construído por adultos; elaboração de alguma estrutura, com o adulto guiando e dizendo onde e como a criança deve lidar com certo material; colagem limitada ao que o adulto já predeterminou; excessivo uso de pinturas de desenhos já prontos com exigência de padrões fixos, em folha A4; atividades de pintura limitada a cores específicas e consideradas corretas; construções onde as crianças não podem se sujar de tinta ou outro material; e produção para datas cívicas sem contextualização, mediação e sentido para as crianças.

Todos estes formatos produtivos têm em comum a instrumentalização da criança, que não produz, mas é usada como suporte técnico para produções; com pouca margem para autoria, as possibilidades de escolha são diluídas e considera-se positivo apenas o objeto finalizado, que serve como um tipo de constatação do que foi feito.

Uma das várias consequências deste tipo de atuação é, também, a transformação da arte em algo isolado na rotina escolar, um momento “recortado” e, às vezes sem nexos, para os envolvidos. Questão problemática, que desvincula a arte do cotidiano, esvaziando seu potencial como linguagem e sua capacidade de construir sentidos e decifrar o mundo (BUORO, 2000).

Ressalta-se que o que é aqui apontado não é uma crítica a profissionais, escolas ou até mesmo sistemas, mas uma análise de um cenário com uma lógica pedagógica específica, que é perpetuada em diversos espaços (redes sociais, discussões pedagógicas, mídias digitais, etc.). Considera-se que mesmo com constantes evoluções acerca da valorização infantil, existe uma demanda pedagógica por resultados finais, que não são compreensíveis com a infância e com o caráter exploratório e engenhoso da fase delimitada pela educação infantil.

3.2. Marcos orientadores e normativos

Diversos documentos apontam e orientam para a necessidade da constância em propostas artísticas na educação, em especial, na educação infantil. Também é observada a consideração da existência de uma tensão (um dos focos do presente artigo) entre as reflexões documentadas e como tal questão se dá em pleno exercício; o ensino da arte enfrenta constantemente empecilhos:

A questão central do ensino de Arte no Brasil diz respeito a um enorme descompasso entre a produção teórica, que tem um trajeto de constantes perguntas e formulações, e o acesso dos professores a essa produção, que é dificultado pela fragilidade de sua formação, pela pequena quantidade de livros editados sobre o assunto, sem falar nas inúmeras visões preconcebidas que reduzem a atividade artística na escola a um verniz de superfície, que visa as comemorações de datas cívicas e enfeitar o cotidiano escolar. (BRASIL, 1997, p. 25).

Ao notar-se que o próprio educador não tem pleno acesso ao que é artístico, denota-se como a controvérsia é estrutural, indo para além da responsabilização individual de agentes específicos.

Logo, o que é apresentado neste artigo é uma questão ampla que vem sendo refletida e pontuada, demonstrando como a problemática se mantém existente.

De acordo com os PCNs (1997, p. 19), “(...) a arte de cada cultura revela o modo de perceber, sentir e articular significados e valores que governam os diferentes tipos de relações entre os indivíduos na sociedade.”, assim exigindo articulações por meio de quem a produz e quem a observa, apontada, então como uma facilitadora e expositora que “é rápida e eficaz, pois atinge o interlocutor por meio de uma síntese ausente na explicação dos fatos.” (BRASIL, 1997, p.19).

Visualizando orientações, admite-se que a arte traz sentido à prática pedagógica, instalando-se como uma força transformadora que permite um olhar inclusivo e integral sobre a criança, que também é apta a encarar o mundo, para poder transformá-lo.

A educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico, que caracteriza um modo particular de dar sentido às experiências das pessoas: por meio dele, o aluno amplia a sensibilidade, a percepção, a reflexão e a imaginação. Aprender arte envolve, basicamente, fazer trabalhos artísticos, apreciar e refletir sobre eles. Envolve, também, conhecer, apreciar e refletir sobre as formas da natureza e sobre as produções artísticas (...) de distintas culturas e épocas. (BRASIL, 1997, p.15).

A noção de autonomia e autoconfiança infantil perpassa pela necessidade de se construir identidade: “A identidade é um conceito do qual faz parte a ideia de distinção, (...) a começar pelo nome, seguido de todas as características físicas, de modos de agir e de pensar e da história pessoal.” (BRASIL, 1998, p. 13). Esta

identidade é reafirmada, refletida e organizada por meio de expressão, investigação e exploração estética.

Os RCNEI (1998) apontam como, de acordo com cada faixa etária, faz-se necessário um trabalho criativo específico, sempre libertador. As circunstâncias precisam ser adequadas ao que é a infância e suas respectivas peculiaridades.

A questão estética precisa ser respeitosa e adequada: "(...) o pensamento, a sensibilidade, a imaginação, a percepção, a intuição e a cognição da criança devem ser trabalhadas de forma integrada, visando a favorecer o desenvolvimento das capacidades criativas das crianças." (BRASIL, 1998, p.91).

Salienta-se que o universo artístico tem muitas possibilidades, que precisam ser valorizadas:

As Artes Visuais expressam, comunicam e atribuem sentido a sensações, sentimentos, pensamentos e realidade por meio da organização de linhas, formas, pontos, tanto bidimensional como tridimensional, além de volume, espaço, cor e luz na pintura, no desenho, na escultura, na gravura, na arquitetura, nos brinquedos, bordados, entalhes etc. O movimento, o equilíbrio, o ritmo, a harmonia, o contraste, a continuidade, a proximidade e a semelhança são atributos da criação artística. A integração entre os aspectos sensíveis, afetivos, intuitivos, estéticos e cognitivos, assim como a promoção de interação e comunicação social, conferem caráter significativo às Artes Visuais. (BRASIL, 1998, p.85).

Os documentos nacionais relacionam-se proporcionando um olhar que entende a arte como propulsora, sendo meio para garantir a inteireza do processo educativo na infância.

Na BNCC (2017), são pontuados os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil, que são os seguintes: conviver, que envolve diversidade de linguagens com o intuito de conhecer a si e ao outro; brincar, conectando-se a criatividade; participar, direito ligado ao posicionamento da criança, que necessita ser incluída em seu próprio processo de aprendizagem; explorar, onde é permitido o desbravar acerca de cultura, natureza, ciências e artes; expressar, direito que assegura à infância o papel de sujeito e conhecer-se, que liga-se a identidade (BRASIL, 2017, p. 38).

Todos estes seis aspectos relacionam-se com a arte e com a ideia de uma criança ativa, visto que é criando que a criança atinge dimensões de caráter reflexivo

e impõe-se como agente junto aos outros indivíduos, fortalecendo o senso de comunidade e sociedade.

Nesta perspectiva, a aprendizagem precisa ser abrangente, propiciando inovação. Como garantem os DCN's (2009, p.4), a proposta curricular da Educação Infantil precisa incluir "(...) a interação das crianças com diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura", além de articular "(...) conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla (...) e respeito pelos ritmos e desejos da criança." (BRASIL, 2009, p.4).

O artístico, o estético, quando includente, é algo plástico e flexível, que propicia experiências por meio de experimentação, variando perspectivas, e que por onde passa edifica, com caráter construtivo e didático.

Portanto, a Educação Infantil precisa promover experiências nas quais as crianças possam fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar seu entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar respostas às suas curiosidades e indagações. Assim, a instituição escolar está criando oportunidades para que as crianças ampliem seus conhecimentos do mundo físico e sociocultural e possam utilizá-los em seu cotidiano.(BRASIL, 2017, p.43).

Considerando todas estes encaminhamentos e diretrizes, a promoção de uma Educação Infantil que se afasta das artes não corresponde ao que é necessário para a ampliação das capacidades dos discentes, visando um desenvolvimento seguro e diversificado.

3.3. O que se perde quando exploração e expressão são limitadas

A arte, como já apontado, é uma expressão plural, multifacetada, cheia de possibilidades; uma ferramenta e simultaneamente um resultado. Produções artísticas ultrapassam barreiras, polemizam, questionam e em certas vezes incomodam, servem para acionar senso crítico e nos fazer refletir a sociedade e estrutura na qual vivemos.

De acordo com Buoro (2000) o ser humano interpreta sua própria natureza por meio da arte, podendo entender onde está, como está e com quem se está; a existência artística permite que se reconheça o outro como indivíduo, sujeito político e histórico.

A arte, que se desenrola e vai manifestando suas repercussões, sempre se demonstra como algo coletivo, porquanto acontece mediada pela sociedade, em todos os seus âmbitos: seu princípio, desenvolvimento e suas finalidades.

Em vista disso, a educação deveria envolver-se com a arte de modo libertador e fortalecedor:

Ao expressar-se por meio da arte, o aluno manifesta seus desejos, expressa seus sentimentos, expõe enfim sua personalidade. Livre de julgamentos, seu subconsciente encontra espaço para se conhecer, relacionar, crescer dentro de um contexto que o antecede e norteia sua conduta. (BUORO, 2000, p. 32).

Contudo, quando instauram-se limitações nos processos de produção artística, perde-se a possibilidade de valorizar a autonomia da criança, que acaba distante da proposta reflexiva e expressiva. Como a criança pode questionar e se sentir livre se tem delimitações que não promovem uma construção real ?

O educando que seria um autor, alguém ativo e criativo, vai sendo movido (devido às circunstâncias desta lógica pedagógica) à posição de objeto, alguém passivo, sem propriedade do que está sendo feito.

A criança, então, perde suas ferramentas para relatar ao mundo quem ela é, como ela é, de onde ela é, o que quer ser, o que acredita e o que almeja. O que era pra ser socialização, transformação, reflexão e aprendizagem, torna-se instrumentalização do próprio educando, esvaziamento da identidade infantil e dissociação de teoria e prática.

Ao anular a capacidade de criar de uma criança, retira-se seu protagonismo, sua posição de sujeito que questiona e que têm direitos sobre o próprio espaço escolar que o rodeia. “A infância não só é anulada como categoria política dentro de sua própria arena como as crianças, seus atores, são subestimadas.” (RICCI, 2023, p.13).

Posto isto, a produção criativa infantil não pode ser negada, tampouco invisibilizada. “Quem o indivíduo é” não pode ser perdido em planejamentos, ornamentações e burocracias.

É importante ressaltar que a intencionalidade é importante, intrínseca ao processo de reflexão e trabalho de um corpo docente, porém tal intencionalidade necessita ser crítica, compreensiva e respeitosa com o público com o qual se trabalha; os objetivos do trabalho artístico, em realidade, são perdidos quando a prática não é consistente, contextualizada e promotora de autonomia e criatividade.

O caráter artístico na educação infantil precisa estar em movimento, quando a prática pedagógica fica enrijecida o processo de aprendizagem infantil é desvirtuado, visto que “as aprendizagens das crianças não ocorrem de forma linear (...) mas, pelo contrário, são construídas por meio de avanços simultâneos, paralisações e ‘recuos’ que tomam diversas direções” (RINALDI 2012, p. 30).

Assim, detecta-se que a criança não pode ser apreendida pela reflexão de que apenas aquilo que se assemelha ao adulto e sua estética adultocêntrica é positivo, ou seja, de que para satisfazer objetivos precisa ausentar-se de suas características: “A ameaça que se repete hoje é enxergar a criança como um adulto incompleto e inacabado – é medi-la pela régua do ser humano adulto, a ela atribuir um trabalho e dela exigir produtividade.” (RICCI, 2023, p.4).

3.4. O que causa o esvaziamento da prática artística

A educação é fortemente atravessada por necessidades burocráticas, que acabam solicitando da mesma comprovações e “produtos finais”. Existe um olhar que busca por paradigmas, que nem sempre são compatíveis com a infância. Considerando a complexidade do que é artístico, existe uma dissonância entre o que é importante à infância e o que é necessário para a continuidade de uma cultura escolar adultocêntrica que necessita de ornamentos.

Este desencontro causa problemas no cotidiano, visto que o que se estuda e compreende não pode ser encaixado em moldes segregadores e seletivos. Este desencontro ocasiona abordagens didáticas longínquas do artístico e do cultural.

No momento em que busca-se uma hegemonia produtivista, distante do universo infantil ocorre uma confusão entre intencionalidade pedagógica e controle estético. Algumas instituições podem, então, silenciar o que o sujeito ativo e consciente pode construir.

Este tipo de práxis torna-se um ciclo, que envolve uma fragilidade na formação docente em arte, visto que, sem um aprofundamento artístico inserido em experiências reais, fica dificultado o enfrentamento crítico ao problema exposto.

Conforme afirma Lavelberg (2003, p. 12):

É necessário que o professor seja um “estudante” fascinado por arte, pois só assim terá entusiasmo para ensinar e transmitir a seus alunos a vontade de aprender. Nesse sentido, um professor mobilizado para a aprendizagem contínua, em sua vida pessoal e profissional, saberá ensinar essa postura a seus estudantes.

Ou seja, sem estar apropriado da magnitude estética, o profissional tem menos recursos para afastar-se da “hiperpadronização”, da instrumentalização do discente e do seu afastamento da exploração artística. Contudo, este trabalho não depende exclusivamente do educador, que ainda precisa responder a solicitações comemorativas e/ou comprovatórias, demandas burocráticas e exigências técnicas; as contradições vividas pelo docente são pontos fortes que criam obstáculos.

Com isso, é possível ver que tudo se conecta e que esta lógica pedagógica extenua possibilidades, enquanto reproduz modelos.

A educação não está parada no tempo, e por isso precisa de constantes transformações, e como afirma PERRENOUD (2000), apenas caso a escola fosse algo estável “(...) o exercício e o treino poderiam bastar para manter competências essenciais” (PERRENOUD, 2000, p.155).

Portanto apenas com variadas mudanças práticas, vão elucidando-se novos olhares para o que pode dar suporte ao que, no futuro, será uma engenhosidade cada vez mais criativa, imaginativa, sensível e intrinsecamente infantil. “Isso significa que é possível ser criança de um modo diferente àquele imposto pelo modelo de infância hegemônico.” (RICCI, 2023, p.7).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em vista da análise realizada, observou-se que práticas limitadoras restringem a infância e não permitem que aquilo que se analisa e constrói coletivamente acerca da arte seja valorizado e usufruído de forma ativa, ou seja, reflete-se sobre o tema, mas a práxis se mantém distante, impedindo amplificação imaginativa.

Aquilo que se perde faz com que o educando afaste-se cada vez mais do que é criativo, engenhoso e inovador, isto cria um ciclo de desvalorização social do que é arte e de como ela se insere em instituições escolares.

O olhar produtivista acaba focando em objetos, em produtos, que sempre são mais valorizados ao parecerem feitos por adultos. Esta desvalorização vem por meio de uma pressão de sistemas educacionais e de uma enorme necessidade de se comprovar de modo padronizado o que se faz na escola, buscando visibilidade e conformidade. A escola reproduz uma cultura que precisa oferecer ornamentos para, de algum modo, certificar o que é realizado.

A escolha sistemática de não aprofundamento no olhar infantil, assume um posicionamento que restringe e retira papéis dos participantes da educação infantil.

Aliando estes fatores citados, a falta de contato com a arte, com seu estudo e com sua experiência plena por parte de adultos envolvidos na questão educacional, a criança acaba sendo subordinada a uma lógica administrativa e reprodutora de estereótipos.

Sem vivenciar a arte o adulto não consegue qualificar o que de fato é significativo e expressivo, sendo devido a esta falta de contato que é impedido de proporcionar isso a seus discentes.

Portanto, por meio de reflexão acerca de formação continuada e experiência real com a arte, que o olhar hegemônico sobre o que a criança cria pode ser revertido e transformado em algo vivo e real para todos os envolvidos.

Levando isso em conta, constata-se, que a educação (como um todo, desde sistemas, instituições, equipes e profissionais) precisa ser fortalecida e direcionada a um olhar crítico e fluído que entenda a importância da autoexpressão, oriunda de uma maior compreensão da infância, que não é acanhada e não está circunscrita a um limite instrumental, pouco reflexivo.

Conclui-se que a valorização da produção infantil é uma forma de garantir direitos, de romper com estigmas e recortes rígidos do que se produz, podendo, em

longo prazo, transformar a relação da sociedade com o que é artístico. Destarte, é inserindo crianças e profissionais no ato de criar que se desestruturam práticas enfraquecidas, já que “a arte pode ser ensinada” (BUORO, 2000,p.16).

A criança não é apenas receptora, é sujeito político, criador e criativo, e fortalecida por exercícios mediados por professores e equipes pedagógicas pode se apoderar cada vez mais de suas propriedades, desenvolvendo-se, expressando-se e conhecendo a si mesmo a aos outros.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BIESDORF, Rosane Kloh; WANDSCHEER, Marli Ferreira. **Arte, uma necessidade humana**: função social e educativa. *Itinerarius Reflectionis*, v. 2, n. 11, 2011.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2017. Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf>. Acesso em: 7 dez. 2025.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação; Câmara de Educação Básica. **Resolução n. 5, de 17 de dezembro de 2009**. Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. *Diário Oficial da União*, Brasília, 18 dez. 2009. Disponível em: <https://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=2298-rceb005-09&category_slug=dezembro-2009-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 7 dez. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. **Parâmetros Curriculares Nacionais: Arte**. Brasília: MEC/SEF, 1997. Disponível em: <<https://cptstatic.s3.amazonaws.com/pdf/cpt/pcn/volume-06-arte.pdf>>. Acesso em: 9 dez. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. **Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil**. v. 1: Introdução. Brasília: MEC, 1998. Disponível em: <http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/pcns/educacao_infantil/volume1.PDF>. Acesso em: 9 dez. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. **Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil**. v. 2: O jogo. Brasília: MEC, 1998. Disponível em: <http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/pcns/educacao_infantil/volume2.PDF>. Acesso em: 9 dez. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. **Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil**. v. 3: Linguagens. Brasília: MEC, 1998. Disponível em:

<http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/pcns/educacao_infantil/volume3.PDF>.

Acesso em: 9 dez. 2025.

BUORO, Anamelia Bueno. **O olhar em construção**: uma experiência de ensino e aprendizagem da arte na escola. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2000.

IABELBERG, Rosa. **Para gostar de aprender arte**: sala de aula e formação de professores. Porto Alegre: Artmed, 2003.

OLIVEIRA, Elisângela M. R. de; RUBIO, Juliana de A. S. **O faz de conta e o desenvolvimento infantil**. Revista Eletrônica Saberes da Educação, v. 4, n. 1, 2013. Disponível em: <<https://docs.uninove.br/arte/fac/publicacoes/pdf/v4-n1-2013/Elisangela.pdf>>. Acesso em: 7 dez. 2025.

PERRENOUD, Philippe. **Dez novas competências para ensinar**. Porto Alegre: Artmed, 2000.

RICCI, Marcelo. **Adultocentrismo**: um olhar sobre as infâncias. In: CONFAEB — Congresso Nacional de Formação de Educadores em Artes e Educação, 2023, São Paulo. Anais... São Paulo: Even3, 2023. p. 1–14. Disponível em: <<https://static.even3.com/anais/698771.pdf>>. Acesso em: 20 dez. 2025.

RINALDI, Carla. **Diálogos com Reggio Emilia**: escutar, investigar e aprender. São Paulo: Paz e Terra, 2012.

SOUZA, Flávia B. de; VASCONCELOS, Queila A.; SCHMITH, Roberta. **Os princípios estéticos das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil**: diálogos com a gramática da argila. Olhar de Professor, v. 24, 2021. Disponível em: <<https://revistas.uepg.br/index.php/olhardeprofessor/article/view/17620>>. Acesso em: 21 dez. 2025.